

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Бердиева Угулой Абдурахмановна
Тошкент молия институти
“Солиқлар ва солиққа тортиш”
кафедраси доценти, PhD
ugiloy555@gmail.com

ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

For citation: Berdieva Uguloy Abdurakhmanovna. DIGITIZATION OF INSURANCE ACTIVITIES AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE INSURANCE PRODUCTS IN UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.4-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508915>

АННОТАЦИЯ

Мақола суғурта соҳасида янги имкониятларни тақдим этувчи рақамли ва интернет технологияларидан фойдаланишни ўрганишга бағишланган. Суғурта компаниялари томонидан интернет тармоғи орқали тўпланган суғурта мукофотлари ҳажми таҳлил қилинди. Рақамли ва интернет технологияларидан кенг фойдаланиш шароитида суғуртани янада ривожлантириш истиқболлари белгилаб берилди.

Калит сўзлар: Интернет суғуртаси, рақамли технологиялар, суғуртада рақамлаштириш, суғурта мукофотлари, рисклар.

Berdieva Uguloy Abdurakhmanovna
Associate Professor of the Department of Taxes
and Taxation, Tashkent Institute of finance, PhD

DIGITIZATION OF INSURANCE ACTIVITIES AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE INSURANCE PRODUCTS IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the use of digital and Internet technologies that provide new opportunities in the insurance sector. The volume of insurance premiums collected by insurance companies through the Internet was analyzed. Prospects for further development of insurance in the conditions of widespread use of digital and Internet technologies were determined.

Keywords: Internet insurance, digital technologies, digitization in insurance, insurance premiums, risks.

Бердыева Угулой Абдурахмановна
Доцент кафедры налогов и налогообложения
Ташкентского финансового института, PhD.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению использования цифровых и интернет-технологий, которые открывают новые возможности в страховой сфере. Проанализирован объем страховых премий, собираемых страховыми компаниями через Интернет. Определены перспективы дальнейшего развития страхования в условиях широкого использования цифровых и интернет-технологий.

Ключевые слова: интернет-страхование, цифровые технологии, цифровизация в страховании, страховые взносы, риски.

Кириш

XX-XXI асрларга келиб автоматлаштирилган ва компютерлаштирилган ишлаб чиқариш усулларининг жорий этилиши хизмат кўрсатишнинг, шу жумладан, суғурта фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ технологик ўзгаришларни келтириб чиқарди.

Суғурта ўзининг бутун тарихи давомида бир қанча фундаментал технологик янгиликларни, хусусан, замонавий суғурта бизнесининг асосига айланган актуар ҳисоб-китобларни жорий этишни бошидан кечирди; оммавий суғуртага асос солган суғурта агентлари меҳнатидан фойдаланиш; суғуртада кўплаб бизнес жараёнларини амалга оширишни соддалаштирган компютерлардан фойдаланиш ва бошқалар. Жорий даврга келиб эса рақамли суғурта тенденцияси рақобатбардошликнинг асосий омилларидан бирига айланиб улгурди.

Рақамли суғурта - бу рақамли технологиялар орқали суғурта ҳимоясига бўлган анъанавий ёки ўзига хос (рақамлаштирилган) эҳтиёжни қондириш усули.

Тарқалган маълумотлар базаларидан фойдаланиш ва потенциал суғурталанувчиларнинг мутлақ кўпчилиги ва суғурталанган объектлар тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги ҳам суғурта соҳасида технологик тузилманинг ўзгаришига ва янги суғурта хизматларининг шаклланишига олиб келади. Натижада, ушбу ҳодисларнинг барчаси рақамли суғурта жараёнида мужассамлашади. Шу жиҳатдан олганда ҳам мавзунинг тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Суғуртанинг рақамли иқтисодиётдаги ўрни ва ролини аниқлаш учун [1–4] “рақамли суғурта” тушунчасини назарий асослаш зарур, уни икки томондан кўриб чиқиш мумкин.

Биринчидан, рақамли суғурта ташкилотлар ва фуқароларнинг суғурта манфаатлари мавжудлиги ва уларни рақамли технологиялар орқали қондириш туфайли иқтисодий муносабатларнинг бир қисмини англатиши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, рақамли суғурта рақамли технологияларга асосланган суғурта ҳимоясини амалга ошириш усулидир. Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суғурта бозорини рақамлаштириш ва ҳаёт суғуртаси соҳасини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5265 қарорига мувофиқ, 2023 йил 1 январдан бошлаб мажбурий суғуртанинг барча турлари бўйича суғурта полисларини қоғоз бланкаларда расмийлаштириш амалиёти бекор қилинади [5].

Иккинчидан, ривожланаётган рақамли иқтисодиёт шароитида рақамли технологияларнинг фаол ривожланиши янги хавфларнинг пайдо бўлишига, жумладан, 1990-йиллардан бери маълум бўлган хавфларнинг янги талқинига сабаб бўлмоқда.

Рақамли иқтисодиёт рискларининг бир қисми суғурта механизмларини қўллаш орқали минималлаштирилади. Шу сабабли, рақамли суғурта асосан рақамли иқтисодиётда содир бўладиган ва иқтисодий муносабатларни амалга ошириш учун моддий асос бўлган технологик ускуналардан фойдаланиш билан бирга келадиган тасодифий салбий ҳодисалар туфайли суғурталанганларнинг муайян суғурта ҳимоясига бўлган эҳтиёжларини қондириш усули сифатида тушунилади. Илгари ушбу суғурта хизматлари электрон тижорат суғуртаси [6],

кибер рискни суғурталаш, электрон ва компютер жиноятларидан суғурталаш ва бошқалар деб номланган, аммо "рақамли суғурта" атамаси уларни бирлаштириши мумкин.

1-расм. Рақамли суғурталашнинг дуаллиги

*расм муаллиф ишланмаси

Суғурта бозорида ҳам шунга ўхшаш жараёнлар аллақачон содир бўлган, масалан, телефон суғуртаси энди мустақил суғурта маҳсулоти сифатида эмас, балки мулкни суғурталашга кўшимча сифатида қараладиган электрон ускуналарни суғурталашнинг кейинги ривожланиши учун асос бўлди. Шундай қилиб, рақамли суғуртани аниқлаш муаммоси унинг дуаллигида ётади (1-расмга қаранг). Бир томондан, рақамли суғурта рақамли иқтисодиёт томонидан яратилган бўлса, бошқа томондан, бу суғурта институти томонидан органик равишда амалга ошириладиган рақамли технологияларни жорий этиш орқали унинг таркибий қисмидир. Шу сабабли, рақамли суғурта рақамли технологиялар орқали суғурта ҳимоясига бўлган анъанавий ёки ўзига хос (рақамлаштириш яратилган) эҳтиёжни қондириш усулидир. Шу билан бирга, суғурта компаниялари томонидан рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда суғурта фаолиятини амалга ошириш биз томонимиздан суғурта бозорини рақамлаштириш сифатида белгилаб қўйилган [7].

Таҳлил ва натижалар

Суғурта бозорини рақамлаштиришнинг йўналиши сифатида интернетлаштириш суғурта компаниясининг бизнес жараёнларида интернетдан фойдаланиш орқали амалга оширилади. Ҳозирги вақтда "Интернет суғуртаси" атамаси кенг тарқалган бўлиб, у тор маънога эга ва Интернет орқали суғурта хизматларини сотишни ўз ичига олади. Интернет суғуртаси Ўзбекистондада 2010 йилдан бошлаб амалга оширилди.

Суғурта фаолиятини интернетлаштириш суғурта компанияларида қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

- суғурта хизматларини онлайн сотиш;
- Интернет орқали суғурта ҳодисаларини ҳал қилиш;

Интернет орқали суғурталанувчилар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш. Уй хўжаликлари, корхоналар ва давлат томонидан Интернетдан фойдаланишнинг кенгайтиши суғурта бозорининг янги сегментларининг пайдо бўлишига олиб келади, масалан, кибер рискларни суғурталаш, Интернет объектларини суғурталаш ва бошқалар.

Аммо бу жараёнлар умуман рақамли суғурта ва суғурта бизнесининг интернетлашуви билан боғлиқ эмас. Суғурта бозорининг интернетлашувининг ривожланишига кўмаклашувчи омиллар қуйидагилардир:

- Интернетдан фойдаланувчилар ва интернет-тижорат операциялари билан шуғулланувчи шахслар сонининг кўпайиши;
- суғурталовчи ва суғурталанувчининг Интернет тармоғи орқали ўзаро муносабатларини тартибга солувчи қонунчилик нормаларининг пайдо бўлиши;
- суғурта хизматларини Интернет орқали сотиш ва суғурта ҳодисаларини Интернет орқали ҳал қилишнинг юқори рентабеллиги;
- Ўзбекистонда суғурта бозорида онлайн сотишнинг паст базавий даражаси;
- суғуртада нарсалар Интернет (IoT) концепциясини ишлаб чиқиш;
- суғуртачилар томонидан суғурта хизматларини шахсийлаштириш, уларни таклиф қилиш ва зарарни қоплашга қаратилган Биг Дата технологияларидан фаолроқ фойдаланиш.

Онлайн суғурта ривожланишига тўсқинлик қилувчи омиллар қуйидагилардир:

- суғурта фирибгарлигининг юқори даражаси;
- Интернет-суғурта операцияларининг кибержиноятларга дучор бўлиш эҳтимоли;
- мамлакат ҳудудининг юқори сифатли Интернет билан тўлиқ камраб олинмаганлиги;
- юқори рентабеллик даражаси туфайли суғурталовчиларнинг Интернет-суғурта драйвери бўлиши мумкин бўлган оммавий суғурта турларига (биринчи навбатда автосуғуртага) кизиқишнинг йўқлиги;

- ОСАГО технологиясидан фойдаланиш билан боғлиқ муаммоларнинг мавжудлиги;
- суғурта муассасаларига ишончининг умумий паст даражаси ва суғурта маданияти.

Ўзбекистон суғурта бозорида онлайн суғуртанинг ўн йилдан ортиқ тарихига қарамай, мутахассислар ўртасида суғурта хизматлари учун махсус савдо канали сифатида онлайн суғуртада нимани эътиборга олиш кераклиги ҳақида мунозаралар давом этмоқда. Суғурта компаниялари суғурта полисини сотиб олишнинг турли босқичларини онлайн савдо сифатида таснифлайди. Суғурта компаниясининг сайтида Интернет тармоғи орқали суғурта қилдирувчи суғурта полисини сотиб олиш бўйича қуйидаги тартибларни амалга ошириши мумкин:

- муайян суғурта маҳсулотини (суғурта хизматини) танлаш;
- суғурта қоидалари билан танишиш ва бу фактни юридик аҳамиятга эга тасдиқлаш;
- зарур ҳужжатларни расмийлаштириш (суғурта учун ариза, анкета ва бошқалар);
- суғурта полисини расмийлаштириш учун зарур бўлган ҳужжатларни тақдим этиш,

масалан, транспорт воситасини рўйхатдан ўтказиш гувоҳномасининг нусхасини юбориш ва бошқалар;

• суғурта хизматлари нархининг ҳисоб-китобини олиш (калькуляторда ёки андеррайтинг жараёнида);

- суғурта мукофотини (ёки биринчи суғурта мукофотини) тўлаш;
- суғурта полисини (суғурта шартномасини) олиш;
- суғурта шартномасига ўзгартиришлар киритиш;
- суғурта ҳодисаси рўй бериши тўғрисида ариза бериш;

• суғурта тўловини олиш. Баъзи суғурта компаниялари, агар суғурта шартномасини тузишнинг барча босқичлари Интернет орқали амалга оширилса (тўлиқ цикл ёки ҳақиқий онлайн савдо) полисини сотиб олишни онлайн савдо сифатида таснифлайди. Бошқа суғуртачилар сотиб олиш жараёнининг фақат бир қисми (маҳсулотни танлаш, ҳужжатларни расмийлаштириш, ҳисоб-китоблар) Интернет орқали амалга оширилиши мумкин, қолган қисми (тўлов, полисини эътиборга олиш / қабул қилиш) суғурталовчининг офисида ёки учрашув пайтида амалга оширилиши мумкин деб тахмин қилишади. агент / курер билан (Интернет орқали тўлиқ бўлмаган ёки псевдо-сотиш).

2017–2022-йилларда кузатилган тенденцияларга асосланиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, нафақат онлайн сотувлар Андеррайтинг (инглизча андеррайтинг - обуна) - банклар, суғурта компаниялари каби молиявий институтлар томонидан тўловларни олишни кафолатлайдиган хизматлар орқали фаол ривожланмоқда. Шунингдек, 2022 йил 1 июлдан суғуртанинг барча турларини (синфларини) электрон шаклда ўтказишга рухсат берилди.

2023-йил 1-январдан бошлаб эса барча мажбурий суғурта турлари бўйича суғурта полисларини қоғоз шаклда бериш амалиёти бекор қилинди. Суғурта компанияларида ҳам

суғурта хизматларини рақамлаштириш ва янги хизматларни жорий этиш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

2021-йилда “Ўзбекинвест” бизнес жараёнларини рақамлаштириш ва онлайн савдони ривожлантириш бўйича чора-тадбирларни фаол амалга оширишда давом этди.

2021-йилда компания суғурта маҳсулотларини онлайн сотиш учун инновацион рақамли ва мобил платформаси – суғурта.уз ни янгилади, шунингдек суғурта агентлари учун мобил иловани ишлаб чиқди, бу орқали 900 миллион сўмдан ортиқ 23 000 дан ортиқ электрон полислар сотилди. е-ОСАГО, бахтсиз ходисалардан суғурта, мулк суғуртаси, саёҳат ва автотранспорт воситалари учун жавобгарлик суғуртаси каби талаб қилинадиган суғурта турлари шулар жумласидандир.

2021-йил охирида компания автомобил эгаларини суғурта ҳимоясини таъминлаш бўйича электрон полисларни жорий қилиш бўйича етакчи ўринни эгаллади, шу билан бирга компаниянинг ички суғурта бозоридаги улуши бутун электрон полисларни сотиш бозорининг 46 фоизини ташкил этди. Компания, шунингдек, автомобил эгалари билан 653 мингдан ортиқ шартнома тузиб, автомобилларни мажбурий суғурта қилиш бозоридаги етакчи мавқеини сақлаб қолди.

Бозорга янги ва долзарб суғурта маҳсулотларини жорий этиш натижасида жисмоний шахсларнинг барча сегментида 2020 йилга нисбатан 105 фоизга ва қарийб тўрт баробарга ўсиш билан 51 миллиард сўмлик суғурта мукофотлари йиғилиши таъминланди. 2017 йилга нисбатан. Бу йўналишда 850 мингдан ортиқ шартнома тузилган бўлиб, бу 2020-йилга нисбатан 121 фоиз, 2017-йилга нисбатан қарийб беш баробар кўпдир [8].

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда суғурта бозорининг ривожланиши тобора кўпроқ суғурта технологиясига таъсир қиладиган, аммо унинг иқтисодий моҳиятини ўзгартирмайдиган янги рақамли иқтисодиёт технологияларини жорий этишга боғлиқ. Суғурта фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланиш натижасида:

- суғурта фаолияти самарадорлиги ва рентабеллиги ошади;
- ўзаро ва тижорат суғуртасининг яқинлашуви (P2P-суғурта) амалга оширилади;
- суғурта муносабатларининг ижтимоийлашуви содир бўлади;
- янги суғурта хизматлари ва маҳсулотлари пайдо бўлади;
- суғурта соҳасида меҳнат бозори ўзгаради (баъзи суғурта агентлари, қуйи ва ўрта бўғин менежерларининг автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ва роботлари билан алмаштирилади).

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Василенко Н.В., Линьков А.Я. Цифровая экономика: потребитель vs наемный работник / Цифровая экономика и «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы // Труды научно-практической конференции с международным участием. РГПУ им. А.И. Герцена. 2017. с. 34–40.
2. Добрынин А. П., Черных К.Ю. Куприяновский В. П. и др. Цифровая экономика — различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IoT, Smart City, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies scholar. 2016. No. 1, vol. 4, pp. 4–10.
3. Катасонов В. Цифровая экономика — светлое будущее человечества или биржевой пузырь? // Фонд стратегической культуры. URL: <http://www.fondsk.ru/news/2017/01/08/cifrovajaekonomika-svetloebuduschee-chelovechestva-ili-birzhevoj-puzyr-43346.html> (дата обращения: 01.08.2023).
4. Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики // Теоретическая экономика. 2016. № 3. С. 12–16.
5. Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суғурта бозорини рақамлаштириш ва ҳаёт суғуртаси соҳасини ривожлантириш бўйича қўшимча

- чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. 23.10.2021 йилдаги ПҚ-5265-сон.
<https://lex.uz/docs/5692504>
6. Шепелин Г.И. Современные киберриски и страхование: состояние и перспективы // Страховое дело. 2017. № 9. С. 21–29.
 7. Цыганов Александр Андреевич, Брызгалов Денис Викторович Цифровизация страхового рынка: задачи, проблемы и перспективы // Экономика. Налоги. Право. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-strahovogo-rynka-zadachi-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 02.08.2023).
 8. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/04/13/uzbekinvest-1/>
 9. Vokhidova M. Business Efficiency Ratio in Uzbekistan According To Doing Business //International Journal of Research. – 2017. – Т. 4. – №. 2. – С. 175-179.
 10. Berdieva U. A. Ways to increase the collection of taxes in the liberalization of the economy. – 2019.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000